

O`RTA TA`LIM MAKTABLARIDA FIZIKA FANINI O`QITISHDA YANGI DIDAKTIK O`YINLARDAN FOYDALANISHNING SAMARASI

Zaripboyev Azizbek Alisherovich

UrDU huzuridagi fizika, matematika, informatika fanlariga ixtisoslashgan maktabning fizika fani o`qituvchisi

Annotatsiya: Bu maqolada innovatsion usullarni qo`llashda dars o`qitilganda sinfda qoloq, mavzuni o`zlashtirmaydigan o`quvchini ham o`ziga jalb qilishi va darsni juda qiziqarli o`tishiga qaratilgan ma`lumotlar qamrab olgan.

Kalit so`zi: o`yin, o`quvchi, massa, fizik, tezlik, vaqt, yo`l, formula, hajm.

Innovatsiya - lotincha so`z bo`lib, “yangilik kiritaman, tatbiq etaman, o`zgartiraman” degan ma`nolarni bildiradi. Keng ma`noda qaraganda ta`lim tizimidagi har qanday o`zgarish – bu pedagogik innovatsiyadir. Ilg`or pedagogik texnologiyalarni qo`llab namunaviy o`quv mashg`ulotlarini o`qitish ta`lim – tarbiyaning faollashtiruvchi usullarini bilishi va egallashi kerak. Bugungu kunda O`zbekistonda uzluksiz ta`lim ta`lim tizimida 80 ga yaqin innovatsion texnologiyalar va metodlardan foydalanilmoqda.

Piramida o`yini - bu o`yinda o`quvchilar ikki guruhga bo`linib, piramida shaklidagi jadvalga fizik kattaliklarning nomini, fizik hodisalarni harflar o`rtib borishi tartibida yozing degan topshiriqni bajaradilar. Qaysi guruh g`olib chiqsa rag`batlantiriladi. Bu o`yinga 1-2 daqiqa vaqt yetarli bo`lib umumlashtiruvchi darslarda foydalanish mumkin

- 1.Ish
- 2.Yo`l
- 3.Vaqt
- 4.Massa .
- 5.Tezlik
- 6....

O‘yla, izla, top. Bu o‘yinda o‘quvchilarga birqancha fizik kattaliklarning belgilari beriladi, ulardan foydalanib, formulalar yozdiriladi. Ikkala guruh bir – birini kamchiliklarini topadilar. Ushbu o‘yinni dars davomida 1-2 daqiqa ichida o‘tkazish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

“Matn yozish” Bunda esa berilgan so‘zlardan foydalanib, 6 ta, 10 ta, 12 ta gap tuzish lozim. Matn mazmunini o‘qitilib, ilmiy aniq faktlar keltirilishiga e‘tibor qaratiladi. Masalan : Bu so‘zlardan foydalanib 6 ta gap yozing deb topshirila berish mumkin. O‘quvchilar bilan yakka tartibda yoki guruh bo‘lib ishlashga imkon beradi. Bunday usullardan uyga vazifa so‘rashda va yangi mavzuni o‘tib bo‘lgandan so‘ng ham foydalanish mumkin.

“Kubiklar o‘yini”. Oddiy kubiklar bo‘lib yon tomonlariga formulalarning, fizikaviy tushunchalarning o‘lchov birliklari va boshqalarning bo‘laklari bo‘ladi. Ularning soni 6 ta bo‘lishi mumkin. Ular to‘g‘ri birlashtirilsa, aniq formula va hodisa tasvirlangan rasm hosil bo‘ladi. Kubikni uyga vazifa sifatida ham berish mumkin. Bunda kubikning bir tomonida rasm qo‘yiladi, har bir tomoni uchun topshiriqlar beriladi.

- 1- tasvirlang – hajmi, shakli.
- 2- Taqqoslang – nimaga o‘xshaydi?
- 3- O‘xshating – sizga nimani eslatdi ? Qayerda ko‘rgansiz ?
- 4- Tashkil qiling – qanday va nimadan qilingan? Nimalardan tashkil topgan?
- 5- Ishlating – qayerda va qanday ishlatish mumkin ?
- 6- Foydali va zararli tomonlari qanday ?

Insert usulidir- buni quyidagi usulda tashkil etish mumkin:

Ma‘ruza matnini o‘qib, matnning chetiga quyidagi belgilarni qo‘yib chiqing:

V – bilaman

+ - men uchun yangi ma‘lumot

- - men bilgan ma‘lumotni inkor qiladi

? – noaniq (aniqlashtirish talab qiladigan) qo‘shimcha ma‘lumot

Darslarda didaktik o‘yinlardan foydalanish, o‘quvchilarni ahillik, birdamlikka va sinfda do‘stona muhitni shakllantirishga yordam beradi. Bir so‘z bilan aytganda ta‘lim jarayoniga yangicha yondashib, ijodkorlik, bunyodkorlik tadbiriq etilsagina, ta‘lim samarasi yangi bosqichga ko‘tariladi .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Turdiyev. N.Sh. Fizika VI sinf.
2. O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanma. Toshkent -2003.
3. Bahromov A. Boydadayev A. Fizika VII sinf .
4. O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanma. Toshkent -2005 Декабрь 2021

10-қисм Тошкент